

Класифікація підприємств галузі інформаційних технологій

Підприємства сфери інформаційних технологій відіграють важливу роль у сучасній економіці України. Їх місце в економіці можна класифікувати за кількома критеріями:

1. За секторами економіки: частина підприємств ІТ-сфери належить до сфери послуг, надаючи консалтингові, аутсорсингові та інші ІТ-послуги; інші підприємства належать до промислового сектору, займаючись розробкою програмного забезпечення як продукту.

2. За галузями економіки: ІТ-підприємства утворюють окрему галузь економіки – галузь інформаційних технологій; водночас ІТ-підприємства також пов'язані з галуззю телекомунікацій, оскільки надають послуги та рішення у сфері цифрових комунікацій.

3. За видами економічної діяльності: переважна більшість ІТ-підприємств здійснює діяльність у сфері комп'ютерного програмування, консультування та пов'язаних з ними послуг (секція 62 КВЕД); частина підприємств належить до сфери телекомунікацій (діяльність у сфері телекомунікацій, секція 61 КВЕД).

4. За формами власності: в Україні діють як приватні ІТ-компанії, так і підприємства зі змішаною формою власності; низка великих ІТ-компаній належать іноземним власникам та є філіями міжнародних корпорацій.

5. За розміром підприємств: більшість ІТ-компаній в Україні належать до категорії малих та середніх підприємств; разом з тим, в ІТ-галузі присутні і великі підприємства з кількістю працівників понад 250 осіб.

6. За територіальним розміщенням: ІТ-підприємства зосереджені переважно в великих містах: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі; спостерігається тенденція до відкриття філій та представництв у менших містах.

Таким чином, підприємства сфери ІТ займають важливе місце в секторальній, галузевій та територіальній структурі економіки України,

охоплюючи різні види діяльності та форми власності. Управління підприємствами у сфері ІТ набуває унікальних властивостей, які відрізняють його від управління у традиційних галузях, таких як сільське господарство, промисловість та фінансовий сектор, що впливає з динамічної природи самої технологічної галузі, високих вимог до інноваційності та значення гнучкості в бізнес-процесах. Зазначені властивості узагальнено у таблиці 1.

Таблиця 1

Відмінності підприємницької діяльності у сфері ІТ, сільському господарстві, промисловості та фінансовому секторі

Критерії	ІТ-сфера	Сільське господарство	Промисловість	Фінансовий сектор
Предмет діяльності	Розробка програмного забезпечення, ІТ-послуги	Виробництво сільськогосподарської продукції	Виготовлення товарів	Надання фінансових послуг
Ключові ресурси	Людський капітал, технології	Земельні ресурси, техніка	Обладнання, матеріали, енергія	Фінансовий капітал, інформація
Тривалість виробничого циклу	Коротка (дні/місяці)	Тривала (сезони/роки)	Різна (від днів до років)	Коротка (години/дні)
Ризики	Втрата кадрів, технологічне старіння	Природні чинники, ціни на ресурси	Виробничі ризики, ринкові коливання	Кредитні, ринкові, операційні ризики
Екологічний вплив	Низький	Високий	Різний (залежно від виду діяльності)	Низький
Потреба в капіталовкладеннях	Середня	Висока	Висока	Висока
Рівень інновацій	Високий	Середній	Середній/Високий	Середній
Вимоги до кваліфікації персоналу	Високі	Середні	Середні/Високі	Високі
Регуляторне середовище	Помірне	Високе	Високе	Жорстке
Масштабованість бізнесу	Висока	Низька	Середня/Висока	Висока
Глобальний характер	Високий	Низький	Середній/Високий	Високий

Узагальнено автором

Зазначені суттєві відмінності у природі підприємницької діяльності в різних секторах економіки утворюють необхідність реалізації відмінних підходів до

ведення бізнесу, управління ресурсами, впровадження інновацій та взаємодії з регуляторним середовищем. Розуміння цих відмінностей є основою формування ефективних стратегій розвитку підприємств ІТ.

ІТ-сектор, безсумнівно, є одним з найбільш інноваційних та революційних секторів сучасної економіки. Він справив колосальний вплив на трансформацію бізнес-процесів, моделей споживання та способу життя людей в усьому світі. Інформаційні технології стали рушійною силою, яка призвела до глобальної цифрової революції. Стрімкий розвиток обчислювальних потужностей, телекомунікацій, Інтернету, мобільних пристроїв і хмарних технологій кардинально змінив способи створення, обробки, зберігання та обміну інформацією. Це, у свою чергу, відкрило нові можливості для інновацій у всіх галузях економіки.

Список використаної літератури

1. Голидзьбіна, А. В., & Язвінська, Н. В. (2017). Особливості сучасного ринку ІТ-послуг та специфіка просування на ньому. <https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IPZ/article/download/3537/3509/0>
2. Морозова, Т. Ю. (2010). Модель класифікації освітніх спеціальностей в ІТ-сфері. Інженерія програмного забезпечення, 2(2), 63-63.
3. Бондарчук, Н. В. (2010). Функціонування кластерів: світовий та вітчизняний досвід. Економіка та держава, (9), 107-109. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecde_2010_9_34.pdf.
4. Єрохін, С. А. (2014). Політика модернізації і механізми зміни секторальної структури економіки. Економічний простір, (87), 50-60. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2014_87_8.pdf
5. Куриляк, В. Є., Живко, М. А., & Літовченко, Б. В. (2013). Креативна економіка як нова парадигма постіндустріальної цивілізації. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, (2), 92-98. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vamsue_2013_2_14.pdf

